

Espacio de oportunidades para el análisis y la toma de decisiones

Los contextos sociales son espacios en donde se generan algunas problemáticas que dan apertura a situaciones complejas, y dentro de estos entornos el investigador tiene una labor muy importante, la de llevar a cabo un análisis de la problemática y a su vez, estudiar las posibles alternativas que puedan proponer soluciones o bien, enfoques no considerados hasta el momento. Es indudable que en la realidad se presentan momentos en donde se debe de tomar las decisiones adecuadas, y más aún cuando se trata de conflictos relacionados con alguna situación que involucra a todos, como podría ser la gestión del agua.

Dentro del tejido social, algunos de los temas principales que se presentan en las comunidades dentro de los países de Latinoamérica son: la importancia de las comunidades rurales; encuadrada por sus contextos, la importancia del agua; cómo desarrollar su adecuada gestión, la toma de decisiones; qué factores le son imprescindibles, el contexto rural; cómo es percibido por las juventudes, el desarrollo de la comunidad; crecimiento e infraestructuras entre otros. Es innegable que en todo Latinoamérica se convive a diario con condiciones que afectan a la sociedad, pero cada comunidad presenta una realidad específica, y se debe tomar en cuenta que dentro de estas comunidades se encuentran sus integrantes, con un sinfín de posibilidades para analizar cada detalle emergiendo así una aproximación como propuesta para encaminarse hacia una solución.

Latinoamérica tiene la fortuna de contar con una preciada juventud, con un amplio espectro de docentes y con investigadores experimentados, propiciando todos sus esfuerzos para profundizar en diversas temáticas sociales y humanas, entre otras, hacia el bien común de la sociedad, prestando y precisando su atención en las vicisitudes de la vida diaria de la sociedad. Todo ello permite contar con aportes y nuevas teorías a diversas áreas de conocimiento.

Es por esta razón que las situaciones específicas que contiene cada contexto, son base para la creación de un “Espacios de oportunidades para el análisis y la toma de decisiones”, título del tercer número de la revista RELACIS. Cada tema tratado ha sido explorado con un amplio análisis crítico y objetivo, dando por resultado un proceso reflexivo atendiendo a la relevancia de cada argumento presentado y obsequiando una nueva perspectiva de lo analizado.

Agradecimiento a la colaboración de los revisores:

Benjamín Gregorio Alejos Chura

Edwin Tovar Briñez

Sandra Huerta Presa

Yoselin Andrea Huapaya-Capcha de Azabache

Dr. José Ramón Zavala Ramírez

Editor en jefe